

EXPRESSÕES DO MODERNO SERGIPANO: AS RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES DO BAIRRO SÃO JOSÉ NOS ANOS 50 E 60

Juliana Cardoso Nery

Arquiteta, Especialista em Preservação de Bens Imóveis, Mestre em Arquitetura e Urbanismo,

Doutoranda – PPGAU / UFBA

Rua Francisco Rosa, 500 Ap^{ts} 206 A, Cond. Vivendas da Praça – Rio Vermelho – Salvador / BA

CEP: 41.940-210 – Tel.: (71) 3248-1916 – Cel.: (71) 8824-2557

jcnery19@yahoo.com.br

Isabella Aragão Melo Santos

Arquiteta, Contratada pelo Projeto Monumenta Laranjeiras-SE

Rua Hernan Centurion, 688, Jardins – Aracaju / SE

CEP: 49.025-170 – Tel.: (79) 3231-3901 – Cel.: (79) 9981-0255

isa.arq@bol.com.br

EXPRESSÕES DO MODERNO SERGIPANO: AS RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES DO BAIRRO SÃO JOSÉ NOS ANOS 50 E 60

Resumo

A disseminação da arquitetura moderna no Brasil apresenta uma diversidade vastíssima, que vai dos grandes marcos referências dessa produção como o Complexo da Pampulha de grandes arquitetos como Niemeyer a uma imensidão de apropriações leigas que se manifestam em pilares, platibandas, elementos vazados, entre outros que demonstram a multiplicidade das vontades, dos entendimentos e das concretizações de ser moderno na vastidão do território brasileiro. A importância do conhecimento das especificidades locais de culturas e contextos se torna fundamental no mapeamento dessa diversidade e no aprofundamento do que foi e do que significou a arquitetura moderna, ou as arquiteturas modernas nas várias regiões do país, e no caso específico no nordeste. Este trabalho visa contribuir nesta jornada através do estudo das residências unifamiliares construídas entre os anos 50 e 60 no Bairro São José em Aracaju que de alguma maneira incorporaram soluções desse movimento em suas concepções arquitetônicas. Esse bairro abriga, no cenário aracajuano, a mais significativa produção (parcialmente protegida por legislação municipal) desse período, com um razoável grau de preservação, na qual ainda é possível identificar e analisar as características e os valores que configuraram e consolidaram a arquitetura moderna na cidade. A partir do inventário das edificações da área num total de 52 obras e 3 em bairros próximos (incluídas dada a excepcionalidade destas na capital sergipana) e do estudo aprofundado das soluções mais relevantes, a pesquisa revela o enfrentamento do morar moderno e seus hibridismos por autores (em sua esmagadora maioria não arquitetos) numa cidade na qual não havia uma escola de arquitetura, que teve seu crescimento fomentado pela chegada da Petrobrás e o afã de modernidade pós – Brasília. As questões que o trabalho busca responder são: Como, quando e quem foram os responsáveis por essas construções? Quais as principais características e as soluções predominantes dessa produção? Quais as principais influências dessa arquitetura? E o que ela representou e ainda representa na história da cidade?

Palavras-chave: residências modernas, Aracaju, arquitetura nordestina.

Abstract

The dissemination of the Modern architecture in Brazil presents a large diversity, which goes from the great landmarks references of its production as the Pampulha Complex designed by great architects such as Niemeyer to a lay appropriations immensity that manifests in pillars, open elements, among others that demonstrate the multiplicity of wills, of understanding and the concretizing of being modern in the vastness of Brazilian landscape.

The importance of knowing the local cultures and contexts peculiarities becomes fundamental in the mapping of this diversity and in the deepening of what it was and what it meant the modern architecture, or the modern architectures in many country's regions, and in the specific case of the Brazilian Northeast. This work aims to contribute for this journey, with the study of the houses built between the 50's and the 60's, at São José Borough in Aracaju City, that somehow has incorporated solutions of this movement in their architectural conceptions. This borough shelters in the Aracaju's scenario, the most significant production of this period (partially protected by local legislation), with a reasonable preservation level, in which it still is possible to identify and analyze the formal characteristics and values that had configured and consolidated the modern architecture in the city. From the inventory of the area buildings, with total of 52 houses, and other 3 located near the borough (which were included due to their exceptionally at Sergipe's capital), and from deep study of the most excellent solutions, the research discloses the confrontation of modern living and its authors hybridism (in its majority not architects) at a city which did not have an Architecture School, and had its growth fomented by the arrival of Petrobrás and the eagerness for modernity after the Brasília construction.

The questions that this work intends to answer are: How, when and who had been the responsible ones for these buildings? Which are the main characteristics and the predominant solutions of this production? Which are the main influences of this architecture? And what it has represented, and still represents in the history of the city?

Key words: modern residence, Aracaju, architecture of northeast.

EXPRESSÕES DO MODERNO SERGIPANO: AS RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES DO BAIRRO SÃO JOSÉ NOS ANOS 50 E 60

A disseminação da arquitetura moderna no Brasil apresenta uma diversidade vastíssima, que vai dos grandes marcos referências dessa produção como o Complexo da Pampulha de grandes arquitetos como Niemeyer a uma imensidão de apropriações leigas que se manifestam em pilares, platibandas, elementos vazados, entre outros que demonstram a multiplicidade das vontades, dos entendimentos e das concretizações de ser moderno na vastidão do território brasileiro. A importância do conhecimento das especificidades locais de culturas e contextos se torna fundamental no mapeamento dessa diversidade e no aprofundamento do que foi e do que significou a arquitetura moderna, ou as arquiteturas modernas nas várias regiões do país, e no caso específico no nordeste.

Este trabalho visa contribuir nesta jornada através do estudo das residências unifamiliares construídas entre os anos 50 e 60 no Bairro São José em Aracaju que de alguma maneira incorporaram soluções desse movimento em suas concepções arquitetônicas. Esse bairro abriga, no cenário aracajuano, a mais significativa produção (parcialmente protegida por legislação municipal) desse período, com um razoável grau de preservação, na qual ainda é possível identificar e analisar as características e os valores que configuraram e consolidaram a arquitetura moderna na cidade.

Arquiteturas aracajuanas: das primeiras manifestações às soluções modernas

Para melhor compreender as expressões e apropriações da linguagem moderna em Aracaju e o papel dessa produção na história da cidade faz-se necessário situá-la no tempo, através de um pequeno panorama das transformações e do processo de modernização de sua arquitetura. Inaugurada em 17 de março de 1855, a cidade construída para ser a capital do Estado de Sergipe despontou em torno de uma área onde hoje se situa a Praça Fausto Cardoso, local das primeiras construções, ainda bastante singelas.

Em 1870, passados quinze anos do nascimento da cidade surgem em Aracaju, alguns edifícios que podem ser caracterizados por uma releitura do neoclássico, ou seja, um neoclássico mais simplificado. Segundo Fernando Porto (2003), as edificações apresentavam traços e elementos desse estilo apenas no frontão triangular e no arco pleno de algumas janelas, característica deste estilo no Nordeste¹. Posteriormente, como final dessa fase neoclássica, Porto chama a atenção para um novo estilo: o neogótico, que possivelmente chegou a Sergipe via Bahia, expressão que não obteve muito êxito na cidade dado à exigüidade das obras nesta linguagem.

A partir daí Aracaju vai ser palco de um novo estilo: o ecletismo. Segundo Professor Luís Fernando Ribeiro Soutelo², essa expressão arquitetônica tida como uma mistura caótica dos estilos, representou um momento de transição entre o neoclássico e a modernidade, desfazendo assim o entendimento sobre tal manifestação ter sido apenas uma colagem de características estilísticas.

É nessa fase da arquitetura na cidade que, já nas primeiras décadas do século XX, começam a surgir novas edificações que são financiadas pelo Governo do Estado, em busca de acompanhar o progresso da época e manter a áurea de modernidade que envolvia a criação da capital. Gerenciadas quase sempre pelos engenheiros militares Pereira da Silva e Sebastião Pirro (este último responsável pelo traçado da cidade), essas obras surgem nas imediações da Praça Fausto Cardoso. Dentre elas destacam-se: a intervenção no Palácio do Governo constituída pela ecletização de sua fachada; e a construção da antiga Intendência Municipal, onde hoje se localiza o edifício Walter Franco.

Do início do século até a década de 30, a cidade passa por inúmeras transformações, das quais se destacam os melhoramentos: da infra-estrutura, dos serviços e dos equipamentos públicos. Assim, em função dessas e outras mudanças³, a cidade passa a se tornar o centro do desenvolvimento econômico, político, administrativo e cultural do Estado – Aracaju começa a se

¹ Sobre esse assunto ver: PORTO, Fernando de Figueiredo. **Alguns nomes antigos do Aracaju**. Aracaju: Gráfica Editora J. AndradeLtda., 2003.

² Conforme entrevista realizada com o Professor de História da Universidade Federal de Sergipe, Luís Fernando Ribeiro Soutelo, realizada por Isabella Aragão M. Santos (autora) em Setembro de 2003.

³ Nesta época verifica-se o aparecimento das: estradas de ferro, água encanada, cinemas, ou seja, a cidade passava por um processo de avanço com relação ao seu desenvolvimento urbano.

afirmar como capital. Como consequência desse fato, se iniciam as primeiras migrações para a capital de famílias abastadas que residiam no interior.

No entanto, a expansão da cidade só se dá efetivamente entre meados dos anos 30 e a década de 40. Segundo Ribeiro (1989), a decadência das culturas do açúcar e do algodão juntamente com a criação da função administrativa e o desenvolvimento da indústria têxtil, intensificam a migração do campo para a cidade favorecendo o crescimento populacional aracajuano.

Enquanto as classes menos favorecidas se instalavam, em especial, na região oeste (quase sempre desprovida de infra-estrutura) seguindo o eixo rodoviário, as famílias mais abastadas seguiam a direção do vetor sul. Nessa região, a prefeitura disponibilizou a venda de lotes urbanizados, dotados de infra-estrutura, onde a elite construiu suas casas.

As famílias tendiam, quase sempre, a seguir a corrente artística da época: o ecletismo. Isso se deu, principalmente, após a reforma da fachada do Palácio do Governo, já citada, feita por italianos. Vale ressaltar ainda que este grupo fora denominado de “Missão Artística Italiana em Sergipe”, o que justifica o fato de o ecletismo aracajuano apresentar tal influência. Dentre elas destacam-se: o Casarão dos Rollemberg, na praça do “Mini-golf”, a já demolida Residência do Dr. Augusto Leite, na Avenida Barão de Maruim com a Rua Itabaiana e o edifício onde hoje fica a Arquidiocese de Aracaju localizado próximo ao prédio da Prefeitura, na esquina da Rua Santa Luzia na Praça da Catedral. Dos componentes da Missão Italiana apenas alguns permaneceram no Estado, dentre eles pode-se citar um construtor, e um pintor chamado Orestes Gath, que trabalhou na pintura de afrescos da Catedral⁴. Segundo Fernando Porto (2003), as plantas dessas casas também apresentavam características típicas da influência italiana. Geralmente possuíam um enorme corredor que levava o visitante à sala de jantar e estar. Enquanto a cozinha se localizava nos fundos da casa, os quartos tinham suas portas abertas para o corredor ao decorrer desse percurso.

Um nome se destacou nesse período – Herman Otto Wilhelm Arendt von Altenesch. Alemão, cuja formação é desconhecida, apesar de ter realizado obras ecléticas não ficou somente conhecido por essa linguagem, também foi o responsável por introduzir uma nova corrente artística na cidade: o *déco*. Altenesch costumava dizer que a arquitetura que ele propunha era “a gosto do cliente”, o que não determinava um só estilo a ser seguido. No entanto, foi no “estilo *déco*” que ele melhor se expressou, construindo e concebendo obras de importância ímpar no processo de modernização da cidade, registradas inclusive como edificações de interesse histórico-cultural pelo Plano Diretor de Aracaju. Dentre elas, pode-se citar: o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, a Biblioteca Pública (atual Arquivo Público do Estado), a Associação Atlética de Aracaju, o Edifício dos Correios e Telégrafos e o Palácio Serigy. Assim, pode-se dizer que Altenesch fora

⁴ Conforme entrevista realizada com o Professor de História da Universidade Federal de Sergipe, Luís Fernando Ribeiro Soutelo, realizada por Isabella Aragão M. Santos (autora) em Setembro de 2003.

uma das figuras mais importantes para a transformação da paisagem da capital sergipana da época (NERY, 2003).

É somente na década de 50 que Aracaju começa apresentar traços de uma arquitetura moderna. De acordo com o depoimento do Professor Soutelo, isso se deu em função de uma tentativa de acompanhar o que estava vindo de fora. A essa altura os grandes referenciais da arquitetura moderna já estavam prontos: os edifícios do Ministério da Educação e da Saúde e o Conjunto Pampulha. No entanto, a sua concretização, enquanto vertente a ser seguida pelo povo brasileiro, em especial o aracajuano, só viria acontecer em meados da década de 50, início de 60, com a consolidação de Brasília e a chegada da Petrobrás no Estado de Sergipe.

Nesse período surgem as primeiras obras modernas na cidade, que mais tarde se tornariam importantes marcos locais dessa linguagem. Ligadas ao poder público ou à iniciativa privada, ressalta-se que essas, em sua maioria, foram locadas no centro da cidade. Dentre elas, destacam-se: a Estação Rodoviária do Gov. Luiz Garcia (ver figura 01); o Hotel Palace (ver figura 02); ambos construídos pelo Eng. João Machado Rollemberg Mendonça, Secretário da Fazenda do Governador, também responsável pelo primeiro edifício residencial vertical da cidade – o Ed. Atalaia na Avenida Ivo do Prado; o Edifício Aliança, localizado na esquina do Calçadão da Rua Laranjeiras com a Rua Itabaianinha; o Edifício Mayara a esquina perpendicular com a Igreja de São Salvador; o Edifício Walter Franco, que se destaca pelo seu caráter extremamente moderno apresentando pastilhas, pano de vidro na fachada, *brise-soleil* na fachada lateral, planta livre e áreas de circulação em pilotis; e o Edifício São Carlos, vizinho ao edifício Walter Franco⁵.

Figura 01: Estação Rodoviária Luís Garcia.
Fonte: Revista Cadastro de Sergipe 1960-1961, nº 06.

⁵ Entrevista com o Professor Luís Fernando Ribeiro Soutelo, já citada.

Figura 02: Hotel Palace
Fonte: Isabella Aragão, 2003.

Concomitantemente a essas obras, surgem também residências modernas que se localizam, em sua maioria, nas imediações da Praça do Colégio Estadual, o Atheneu, no Bairro São José⁶, objeto de estudo deste trabalho. O início da ocupação desse bairro se deu ainda em meados dos anos 40, quando algumas famílias mais abastadas começaram a construir num local que ficou conhecido como Arrebalde Presidente Barbosa, mas é na década de 50 e 60 que se consolida essa ocupação e são desse período as construções mais representativas na caracterização da área. Este local passou a ser conhecido pelas suas elegantes ruas, pois além de belas casas, o bairro podia contar com a presença das sedes dos clubes desportivos “Cotinguiba” e “Sergipe”, que na época só era freqüentado pela elite da cidade. Com relação às residências quase sempre estavam implantadas em lotes aterrados pela prefeitura e vendidos às essas famílias que construía suas casas geralmente seguindo as tendências da época. Assim, a maioria delas incorporou em suas soluções, com mais ou menos hibridismos, os preceitos do movimento moderno brasileiro, atento às identidades locais.

Residências modernas: expressões nacionais e nordestinas

Da primeira manifestação da linguagem moderna em uma residência, construída por Warchavchik no final dos anos 20, até a efetiva difusão e apropriação dessa vertente nos mais distantes cantos

⁶ O bairro São José ocupa uma área de 104 hectares, correspondentes a 1,2% da cidade de Aracaju e fica entre o centro da cidade, o Rio Sergipe e os bairros Salgado Filho/13 de Julho ao sul e a oeste faz fronteira com os bairros Suíça e Cirurgia. (Dados cedidos pela SMTT).

do país já nos anos 60, foram muitas as reformulações e adaptações ocorridas a partir das primeiras concepções, principalmente européias do Movimento Moderno, que chegaram ao Brasil.

Atrelado ao primeiro passo da casa brasileira em busca de uma solução moderna, instaurado na Vila Mariana (1927/28) supracitada, surgiram no Brasil as primeiras mudanças tecnológicas de relevância que favorecem as transformações no cenário arquitetônico: o homem começara a ser substituído pela máquina; surgiam os primeiros arranha-céus nos centros das grandes cidades; e as técnicas construtivas foram aprimoradas. Aos poucos, a idéia de industrialização se consolidava, mesmo que ainda muito incipiente no que dizia respeito aos materiais de construção.

Nas ruas, as carroças e carruagens deram lugar aos automóveis, caminhões e ônibus. Nas casas, novos costumes tomavam o lugar dos antigos. Essas transformações na vida doméstica consistiam no aparecimento dos eletrodomésticos, na mudança dos hábitos de higiene corporal, na liberação da mulher, dentre outros aspectos. Assim, todas essas modificações sociais repercutiram também na arquitetura, principalmente no que se diz respeito à moradia. (REIS FILHO, 1978).

Nas residências, as mudanças não ocorreram somente na composição das fachadas, mas incluíam também a diversificação das volumetrias, as articulações espaciais, implantação e o uso de novos materiais. Os jardins passaram a ocupar a frente da casa e a garagem, novidade à época, normalmente se localizava no recuo lateral de maior dimensão. Um dos elementos que desaparecem das residências brasileiras foram os porões. Eles que, no ecletismo, tinham a função de alojar empregados, animais e objetos, passaram a praticamente não existir, à exceção daqueles que se transformaram apenas em galerias de arejamento. Das soluções tradicionais ainda permaneceram a “entrada de serviço”, os quintais e as edículas nos fundos para os serviços mais pesados da casa e abrigo das funções anteriormente exercidas nos porões. A questão do conforto ambiental e a adequação ao clima local revelaram-se pontos cruciais na elaboração da arquitetura residencial deste período, cujo resultado formal se expressa através de uma riqueza variadíssima de elementos construtivos e soluções arquitetônicas, que foram das peles expostas de vidro em busca do sol no sul do país aos artifícios de proteção solar e captação de ventos em prol das sombras e do frescor nas regiões mais quentes.

Quanto à articulação espacial, nas soluções mais eruditas, pode-se dizer que as residências modernas proporcionaram uma maior liberdade de criação e disposição dos cômodos. Isso se deu, dentre outros motivos, às possibilidades estruturais do concreto armado, pois a coincidência das paredes dos diversos pavimentos não era mais obrigatória e o princípio da planta livre corbusiana inspirava boa parte das soluções nacionais. Além desse, outros princípios corbusianos passaram a ser temas nas residências entendidas como modernas (SCHUSTER, 2000), expressos no uso dos pilotis, das janelas em fita, e dos elementos vazados vastamente utilizados no Nordeste. Nas fachadas, observa-se a abolição dos ornamentos e uso das formas puras, geométricas e simples, compostas quase sempre de traços ortogonais.

No que se diz respeito à setorização, verifica-se uma inovação, principalmente, no que se refere à zona íntima. Composta por quartos, banheiros, e às vezes sala, essa zona se tornava cada vez mais independente do setor social. Os quartos, que no período colonial eram proibidos à visitação, passaram a acumular funções, servindo como área social própria do ocupante, utilizados até como “sala de estar” e “sala de visitas” (VERÍSSIMO, 1999).

Enfim, pode-se dizer que a residência moderna brasileira surgiu como um símbolo das alterações dos programas de necessidades e no modo de viver e morar trazidos pela modernidade. No entanto, vale ressaltar que essa tipologia no Brasil teve um aspecto bastante singular, pois, apesar de seguir as premissas estrangeiras, demonstrou uma linguagem própria definida pela uso e reapropriação de materiais e técnicas tradicionais locais.

No Nordeste, a entrada dos ditames modernistas e o processo de adaptação ao lugar tiveram início mais precisamente na cidade de Recife, com o episódio Luis Nunes⁷, cuja dedicação à conciliação dos princípios racionalistas com técnicas tradicionais locais, vastamente utilizadas em seus projetos, foi marca determinante de sua obra. Dentre suas características pode-se citar: o emprego sistemático de novos materiais, especialmente do concreto armado; construções com estrutura aparente; coberturas planas; grandes superfícies envidraçadas de caixilhos metálicos; criação do elemento vazado (cobogó). Com sua atuação essencialmente voltada para o setor público, Luis Nunes e o movimento preconizado por ele em Pernambuco influenciaram incisivamente os caminhos da arquitetura na região.

No entanto, a arquitetura residencial moderna pernambucana só começou a tomar forma de fato na década de 50, com os arquitetos Acácio Gil Borsoi (formado em 1949 na FNA) e Delfim Fernandes Amorim (português, formado na Escola do Porto, em 1947). Apesar de formações diferentes, Borsoi e Amorim procuravam elaborar uma arquitetura moderna que estabelecesse certa relação com o local, postura que ambos passavam para seus alunos, na Escola de Belas Artes de Pernambuco. Fundamenta-se, assim, a arquitetura residencial moderna em Recife, referência basilar na produção nordestina cujo desafio primeiro foi adequar a nova arquitetura às peculiaridades do clima quente e úmido. Baseados nessas preocupações formaram-se os jovens arquitetos que atuavam nas principais cidades do Nordeste (NASLAVSKY, 2003).

A princípio, as primeiras obras traziam consigo soluções de conciliação entre a linguagem carioca e a do Nordeste brasileiro, seja nas soluções de planta ou nos aspectos funcionais, nos materiais locais, na adequação ao clima ou integração ao meio.

É em meados da década de 50 e 60 que os projetos residenciais modernos começaram a somar às tendências anteriores (a adequação ao clima) uma nova postura: buscavam relações com a arquitetura rural do período colonial. Segundo Naslavsky (2003) esse novo aspecto da arquitetura residencial nordestina podia ser visto através da utilização dos seguintes elementos: telhados

⁷ Sobre esse assunto, ver BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo. Editora Perspectiva, 1997.

cerâmicos em 4 águas, beirais generosos, revestimentos em massa caiada, varandas, esquadrias em madeira com venezianas, aberturas regulares, treliças em madeira, volumes com predominância de cheios sobre os vazios. O resultado formal se aproxima da idéia da casa-grande dos engenhos com seus generosos beirais, suas superfícies lisas pintadas na cor branca e suas varandas e terraços, aspecto de destaque principalmente na obra de Amorim, já que Borsoi enveredou mais tarde para a corrente brutalista. Este primeiro foi responsável por algumas inovações arquitetônicas. Dentre elas, destacam-se duas: a primeira corresponde à resolução dos problemas causada pela laje de concreto, ele incorporou a idéia de Lúcio Costa, e associou o uso da telha colonial à laje. O resultado constatado, segundo Yves Bruand (1997), fora um sucesso.

“(...) a circulação de ar entre as telhas e a laje provou ser suficiente para assegurar o resfriamento desta, de um lado evitando riscos e do outro, tornando desnecessário revesti-la internamente com materiais isolantes. Assim, essa laje podia servir de teto e assumir diferentes aspectos: nua, ela cavinha a um ambiente austero; mas bastava recobri-la com placas de madeira encerrada para transformar a atmosfera, dar-lhes mais calor até um aspecto luxuoso.” (BRUAND, 1997,147).

E a segunda inovação se refere à utilização de azulejos como revestimento do edifício, resgatando uma tradição construtiva amplamente empregada na arquitetura tradicional como em São Luís do Maranhão. Embora essa utilização na arquitetura moderna já tivesse sido proposta por Le Corbusier e consagrada pela escola carioca, o azulejo não era usado com intenção de proteção à ação das intempéries, e sim como elemento ornamental e simbólico que representava um caráter nacional.

Apesar da existência dessa tendência de Amorim com relação à “alusão”, de certa forma ao colonialismo, não se pode restringir a arquitetura residencial moderna pernambucana a essa única corrente. Sobre ela o que pode se afirmar é de fato a existência de uma busca incessante da adaptação do movimento moderno ao clima e aos materiais locais. Assim pode-se dizer que em geral a arquitetura moderna pernambucana se caracterizava através da utilização dos seguintes pontos:

1. Telha canal sobre laje (idéia de Amorim), cuja finalidade era minimizar os efeitos de isolamento. Vale ressaltar ainda que sua conveniência a transformou em uma técnica usual, tão comum quanto a alvenaria de tijolos ou taipa e pau-a-pique.
2. Laje dupla, uma outra solução que consistia em isolar termicamente as edificações através da disposição de lajes que eram colocadas paralelamente. Assim, a laje superior fazia um certo sombreamento na inferior, permitindo a circulação constante de ar entre elas, proporcionando ao ambiente uma maior arejamento.
3. Planos opacos recobertos com materiais cerâmicos, continuando a tradição da azulejaria oitocentista. No entanto, vale salientar que, como já foi visto anteriormente, essa idéia não

consistia apenas na decoração do edifício, ela tinha também como finalidade, a proteção da parede contra a ação das intempéries.

4. Aberturas em sistemas móveis e sistemas fixos.

“O primeiro grupo inclui as esquadrias, nas suas diversas formas e materiais, e o brise-soleil móvel (horizontal ou vertical). Do segundo grupo fazem parte o elemento vazado, nos seus diversos materiais e desenhos, o brise-soleil em concreto e o peitoril ventilado. Esses sistemas fixos eram utilizados em superfícies voltadas para as orientações de menor incidência de ventilação (oeste), permitindo a saída permanente do ar dos ambientes e controlando a incidência direta solar nos cômodos. Os elementos vazados foram mais extensivamente utilizados do que qualquer outro sistema fixo, provavelmente pelo seu baixo custo e fácil manutenção.” (HOLANDA, apud AMORIM, 2000) ⁸.

5. Configuração espacial e composição da edificação definidos a partir das condições ambientais.

“As diversas materializações do paradigma ambiental, exemplificadas acima, expressam seu papel central na composição da edificação. Porém, ele se faz também presente, na sua própria configuração espacial, com o objetivo de permitir a livre circulação de ar nos ambientes, sem, contudo, estabelecer conflitos com os princípios de setorização, discutidos anteriormente. Portanto, seus efeitos não estão restritos à forma e a natureza dos materiais construtivos, mas estão profundamente impregnados na estruturação do plano arquitetônico.” (HOLANDA, apud AMORIM, 2000).

Essas características da arquitetura residencial pernambucana foram aos poucos sendo disseminadas e reinterpretadas em outros estados do nordeste. A propagação dessas soluções e suas influências ocorriam através daqueles arquitetos formados pela Escola de Belas Artes de Pernambuco. Em outros casos, onde não havia a penetração desses profissionais, as idéias eram propagadas graças a revistas e a colagens dessa arquitetura que fora pioneira na região e no país. Como exemplo, desse último caso, pode-se citar a arquitetura residencial moderna da cidade de Aracaju, objeto desse estudo.

Traços modernos na arquitetura sergipana: a residência Calumby Barreto

Em Aracaju, as expressões modernas, se caracterizam por uma arquitetura, majoritariamente leiga, que foi aos poucos se apropriando e relendo um vocabulário e soluções modernas que chegavam de fontes dispersas e formas variadas na cidade. A falta de um curso de arquitetura, naquele momento, somado à estrutura sócio-cultural da época não possibilitou o surgimento de uma escola tão profícua como a de Recife, mas produziu exemplares interessantes que apresentaram adequações criativas da linguagem moderna e de grande qualidade compositiva e

⁸ Disponível em: www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq012/bases/03tex.asp.

construtiva. Como exemplo dessa produção podemos citar a Residência Calumby Barreto, localizada na Avenida Ivo do Prado, nº 942, Bairro São José. De autoria do desenhista Walter Barros, essa edificação foi situada num terreno cujo metro quadrado era o mais caro da cidade à época, devido às condições privilegiadas do local incluindo sua vista para o Rio Sergipe. A obra, concluída em 1962, foi projetada em 1960 para abrigar a morada do Banqueiro Ronaldo Calumby Barreto e sua esposa Natália Amaral Barreto, que mesmo viúva permanece na casa ainda hoje.

Figura 03: Residência Calumby Barreto. Fonte: Isabella Aragão, 2004.
Composição volumétrica

A residência possui dois pavimentos e apresenta sua composição definida por dois planos horizontais (parcialmente em balanço) que se contrapõem ao volume central vertical, cujo fechamento frontal é um pano de vidro. Esse jogo de planos e volumes define um aspecto bastante singular, pois além de demonstrar uma certa elegância e leveza jamais vista em outras casas do bairro, oferece à composição um equilíbrio concebido através de seus traços horizontais e verticais. Com relação à demarcação dos planos, observa-se ainda a utilização das cores, que proporcionam ao conjunto um outro tipo de jogo, desta vez do claro e escuro. Ainda no que se diz respeito à volumetria, verifica-se a existência de duas varandas em balanço que se encontram em um dos planos e de uma pérgola que dá continuidade ao fechamento da cobertura. Vale ressaltar ainda que esse pergolado é apoiado por uma parede fina em um pé direito duplo que se eleva do chão ao seu encontro, configurando um vazio essencial à beleza da composição.

Figura 04: Residência Calumby Barreto
Fachada Frontal. Croqui Isabella Aragão, 2004.

Articulação espacial

A planta apresenta uma solução na qual a articulação dos cômodos é feita através de espaços fluidos, as ligações através de *halls* e salas íntimas evitam o uso corredor como elemento de distribuição e passagem, quebrando assim conceitos tradicionais das soluções residenciais. Na setorização dos espaços separados racional e claramente em social, serviço e íntimo obedece à seguinte disposição:

PAVIMENTO INFERIOR

Na parte frontal deste pavimento encontra-se a zona social. Nela pode ser observada a existência de duas varandas que ladeiam a sala de estar, localizada no centro delas. Em ligação direta com a sala de estar, aparece a de jantar, que se encontra em frente à escada. Dela surge um *hall* que dá acesso à zona de serviço. Nesta zona localiza-se uma sala íntima para trabalhos manuais ou leitura, que se abre para o jardim lateral parcialmente coberto por um caramanchão em grelha e a cozinha que possui ligação com a copa e com uma edícula nos fundos que abriga os demais compartimentos de serviços. Nela se encontram: o quarto de empregada, w.c., quarto de costura, área de serviço, um quintal e a garagem. Ainda com relação a esse pavimento, observa-se a existência de dois aspectos fundamentais: a fluidez do espaço social e a integração do exterior com o interior, proporcionada pela utilização de panos de vidro e portas também em vidro de proporções generosas.

Pavimento Superior

Pavimento Inferior

LEGENDA

Pavimento Superior

1. Varanda
2. Quarto Casal
3. W.C
4. Circulação
5. Quarto
6. Escada
7. Sala-copa

Pavimento Inferior

1. Jardineira
2. Varanda
3. Hall
4. Sala de Estar

5. Sala de Jantar
6. Copa
7. Cozinha
8. Escada
9. W.C
10. Sala íntima
11. Caramanchão
12. Área descoberta
13. Garagem
14. Área de Serviço
15. Sala de costura
16. Dependência de empregada
17. Quintal

Figura 05: Plantas baixas. Térreo e pavimento superior. Sem escala. Fonte: OLIVEIRA e SIMÕES, 2002.

PAVIMENTO SUPERIOR

Nele encontra-se toda a parte íntima da casa. Observa-se a existência do quarto do casal, voltado para o leste priorizando a vista para o Rio Sergipe que se localiza à sua frente. Os demais quartos são contíguos e voltados para sudeste, buscando favorecer as condições ambientais em relação à insolação. Vale ressaltar ainda que o desenhista propôs uma solução em “L”, onde priorizou o conforto térmico, voltando os quartos para posições que oferecem boa ventilação. As varandas que completam a regularidade dos blocos retangulares servem também como elemento de proteção solar. As áreas de permanência transitória como os banheiros, a sala-copa e o vão da escada em leque, iluminado por um painel em tijolo de vidro, se voltam para nordeste e a orientação mais castigada pelo sol da tarde é resolvida em uma fachada cega.

Implantação

Com relação à disposição da residência no lote, verifica-se que a sua implantação ocupa a parte central do terreno, proporcionando assim a existência de fartos recuos. Enquanto o recuo frontal e

o lateral esquerdo são tomados por um generoso jardim, o lateral direito é utilizado como acesso de veículos à garagem que se localiza na edícula posterior ao corpo principal da residência. Ainda vale ressaltar a relevância do jardim na composição da obra. Ele se integra ao objeto arquitetônico, assumindo um papel de suma importância na caracterização da “brasilidade” do Movimento Moderno. A notoriedade do jardim é traço comum nas casas brasileiras de arquitetos modernos como Oswald Bratke, cujo caráter excepcional de seus espaços externos, a exuberância e a integração entre o jardim e a edificação são essenciais em suas obras.

Materiais utilizados

Quanto aos materiais empregados, verifica-se o uso mármore, madeira, vidro e pintura. Um outro material que aparece é uma mistura granulométrica de vidro e pedra conhecido por “fulget”. Na tonalidade cinza, esse material aparece como revestimento de alguns planos que contrastam com a pintura em tom claro do resto da casa. Com relação às esquadrias, observa-se o uso do alumínio e vedação em vidro nas maiores portas e nos panos envidraçados. Nas janelas as esquadrias são em madeira e algumas possuem venezianas móveis cujo funcionamento ainda se mantém impecável sem necessidade de troca. O guarda-corpo das varandas em um desenho limpo e muito leve é também em alumínio. Na cobertura foi empregada laje plana com telhas por cima, solução bastante comum no nordeste do Brasil. Na edícula, na área de serviço o fechamento é feito por uma treliça de madeira de um lado e no fundo em cobogó de louça.

Esta residência é um importante exemplar da arquitetura residencial no Bairro São José (apresentada a seguir) e em Aracaju, mostra as soluções e valores modernos incorporados e adaptados à cidade. Demonstra também a qualidade possível de ser alcançada nas obras modernas mesmo fora dos grandes centros do país.

As residências modernas do Bairro São José

O Bairro São José, como já mencionado, abriga, no cenário aracajuano, a mais significativa produção (parcialmente protegida por legislação municipal) dos anos 50 e 60, com um razoável grau de preservação, na qual ainda é possível identificar e analisar as características e os valores que configuraram e consolidaram a arquitetura moderna na cidade. Área privilegiada na primeira grande expansão qualificada da cidade, o bairro abrigou os recém-casados, que constituíam família naquele momento – abertos a novos valores – e os recém-chegados, especialmente os responsáveis pelos cargos de chefia e técnicos especializados da Petrobrás – que já traziam dos maiores centros a referência do morar moderno.

Assim, a partir do inventário das residências unifamiliares existentes de todo o bairro que apresentam qualquer referência à linguagem moderna, construídas no período estudado – num total de 52 edificações e da análise detalhada daquelas que ainda conservam melhor e mais claramente as influências dessa linguagem, somando 14 obras, além de incluídas mais 03 casas

das imediações dadas a excepcionalidade de suas soluções – foi possível mapear as principais soluções e fazer uma leitura do que significou a arquitetura aracajuana do período e o enfrentamento do morar moderno e seus hibridismos por autores (em sua esmagadora maioria não arquitetos) na cidade. Dos dados analisados nas 55 fichas do inventário das residências, observaram-se os seguintes resultados:

ÉPOCA DAS RESIDÊNCIAS

Total	Década de 50	Década de 60
55	25	30

IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS

Total	Proprietários conhecidos	Proprietários desconhecidos
55	51	04

USO ATUAL

Total	Residencial	Comércio	Misto	Governo	Institucional
55	37	11	3	2	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Total	Excelente	Bom	Regular	Mau	Péssimo
55	27	22	5	0	0

AUTORIA DO PROJETO

Total	Arquiteto	Proprietários (leigo)	Desenhista	Mestre de obras	Eng. civil	Desconhecido
55	7	6	8*	1	8	27

* Desta quantidade vale ressaltar que das oito residências projetas seis delas são do desenhista Walter Barros.

Sobre esses dados, o que mais nos chama a atenção, é esse último que diz respeito à autoria dos projetos. De acordo com essa análise, das 55 casas apenas 15 foram feitas por profissionais devidamente habilitados, e destas somente 7 por arquitetos e 8 por engenheiros civis. As demais residências somam um total de 21, cuja responsabilidade pertence a profissionais não habilitados na área. Dentre esses, destaca-se o desenhista Walter Barros não só pela quantidade num total de 6 obras no universo pesquisado, mas principalmente pela qualidade de suas propostas.

Após essa análise, ainda dentro deste universo, foi investigada a diversificação das tipologias, a fim de sintetizar as diferentes composições dessa produção. Com relação à composição volumétrica, observou-se a predominância de quatro tipos (NERY, 2003):

A – As soluções em dois pavimentos a partir de uma composição ortogonal e uma caixa estrutural, com destaque para a contraposição dos cheios e vazios;

Figura 06: Exemplo da tipologia A.
Fonte: Isabella Aragão, 2004.

Figura 07: Exemplo da tipologia A.
Fonte: Isabella Aragão, 2004.

B – As residências de um pavimento que possuem na sua cobertura um coroamento que extrapola o limite das paredes e que são interceptadas ainda por finas lajes são sustentadas por pilares;

Figura 08: Exemplo da tipologia B.
Fonte: Isabella Aragão, 2004.

Figura 09: Exemplo da tipologia B.
Fonte: Isabella Aragão, 2004.

C – As casas solucionadas a partir de uma caixa estrutural suspensa parcialmente por pilotis;

Figura 10: Exemplo da tipologia C.
Fonte: Isabella Aragão, 2004

Figura 11: Exemplo da tipologia C.
Fonte: Isabella Aragão, 2004.

D – As residências de um pavimento definida a partir de caixas traços e/ou planos ortogonais.

Figura 12: Exemplo da tipologia D.
Fonte: Isabella Aragão, 2004.

Figura 13: Exemplo da tipologia D.
Fonte: Isabella Aragão, 2004.

Como resultado de pesquisa, foram encontrados os seguintes dados:

TIPOLOGIAS

Total	A	B	C	D	Outros
55	27	4	6	12	6

No que se diz respeito à articulação espacial, observa-se a predominância de separação dos setores pela sua função. Quando a residência se apresenta em dois pavimentos, geralmente encontra-se no primeiro piso na parte frontal da casa o setor social seguido do de serviço, enquanto o íntimo se localiza no pavimento superior. Quando ela apresenta um pavimento, verifica-se uma tentativa de setorização de acordo com as necessidades de cada proprietário e das condições ambientais. Ainda sobre esse assunto, foram estabelecidas as seguintes relações: quando a residência pertence a famílias mais abastardas, ela apresenta uma articulação espacial

mais fluida, onde os ambientes se intercomunicam entre si; quando esta pertence a uma família de classe média, ela apresenta soluções a partir de um corredor central, o que demonstra um caráter ainda tradicional.

LEGENDA

- 01. Varanda
- 02. Espelho d'água
- 03. Hall
- 04. Estar
- 05. Jantar
- 06. Copa
- 07. Cozinha
- 08. W.c
- 09. Costura
- 10. Área de serviço
- 11. Quarto de empregada
- 12. Área descoberta
- 13. Garagem

Figura 14: Articulação espacial de família mais abastada. Residência Souza Freire. Fonte: Croqui Isabella Aragão, 2004.

LEGENDA

- 01. Gabinete
- 02. Varanda
- 03. Sala de estar
- 04. Copa/cozinha
- 05. Quarto
- 06. W.c.
- 07. Garagem
- 08. Dep. Emp.
- 09. Área de serviço
- 10. Depósito
- 11. Quintal
- 12. Circulação descoberta

Figura 15: Articulação espacial de família da classe média. Residência Figueiredo Melo. Fonte: Croqui Isabella Aragão, 2004.

Nota-se que enquanto as famílias mais abastadas tinham o poder aquisitivo de contratar serviços de profissionais qualificados, que elaboravam casas com características modernas em todos os seus aspectos, as famílias de classe média construíam com a ajuda de construtores pouco ou não habilitados, que expressavam indícios modernos apenas nas soluções das fachadas, conservando assim os aspectos tradicionais da distribuição espacial. Observa-se a existência freqüente de varandas que são posicionadas em diversos lugares, predomina a colocação destas na parte frontal do corpo principal da residência, e na frente dos quartos, onde muitas vezes ela é usada como elemento de proteção contra a insolação.

No setor de serviço, observa-se quase sempre a existência de uma edícula nos fundos. Ela surge como um apoio aos serviços domésticos e geralmente abriga o quarto da empregada e em muitos dos casos a garagem.

Na área íntima, verifica-se quase sempre o banheiro próximo aos quartos, porém raramente como suíte. Quanto aos quartos, nota-se a tentativa de dispô-los segundo a melhor condição de ventilação, nem sempre alcançada.

Com relação à implantação, as casas geralmente possuem seu corpo principal no centro do lote, possibilitando assim a existência de recuos. Enquanto os laterais quase sempre são utilizados como acesso de serviço, e de garagem e o posterior praticamente não existe em função da edícula, o recuo frontal é sempre utilizados como jardim, apresentando apenas algumas poucas exceções. Esse jardim, além de proporcionar a quebra da aridez, possui dois papéis fundamentais: o de servir de elemento de transição entre a rua e a casa, e o de contribuir na composição plástica da obra, um dos aspectos típicos das soluções brasileiras.

Quanto aos materiais, em geral, observou-se a utilização da madeira nas esquadrias; do pano de vidro como vedação; das cerâmicas que imitam o tijolo aparente; das pastilhas 2x2; da pintura de textura lisa quase sempre em tons claros; dos azulejos decorados e esmaltados; do “fuget”; e de pedras. Nas coberturas, há um predomínio do uso de telha sobreposta à laje, nas quais são utilizadas quase sempre as telhas cerâmicas e em alguns casos as de fibrocimento, recurso nordestino característico e bastante aplicado.

Por fim, verificaram-se algumas influências de figuras importantes do cenário moderno nacional que mesmo distantes contribuíram para a conformação da arquitetura residencial moderna em Aracaju. Sobre esse assunto, vale ressaltar que os meios pelo quais essas influências chegaram à cidade ainda devem ser investigados melhor. De acordo com entrevistas feitas com moradores, muitos dos profissionais que aqui atuavam, tinham como referência revistas onde se mostravam as tendências da época. Em outros casos, os moradores afirmaram que alguns deles tiveram outras experiências na área, antes de chegar à cidade, como fora o caso do desenhista Walter Barros, que possivelmente trabalho em São Paulo. Dentre as principais influências pode-se destacar:

- Delfim Amorim: através da prática da cobertura em telha sobreposta à laje, criando assim um espaço que permitiu a circulação de ar, contribuindo para minimizar o calor nas residências;
- Escola Carioca e Oscar Niemeyer: através do *brise-soleil*, e de outras formas de proteção solar; dos ditames corbusianos; e do uso de pilar em “V”, dentre outros elementos formais, principalmente depois da construção de Brasília;
- Lúcio Costa: através da tentativa de mesclar o colonial com o moderno, busca que também pertence a Amorim na valorização das referências coloniais especificamente nordestinas;

- Luis Nunes: através do uso de elementos vazados (cobogós), cuja criação fora de sua autoria e os panos de vidro com caixilhos metálicos;
- Oswald Brakte: através da composição volumétricas em caixas leves, o tratamento das fachadas em composições retangulares compostas pelas aberturas e por materiais cerâmicos de revestimento, além de seus exuberantes jardins, em integração direta entre interior e exterior, de papel fundamental na composição do conjunto;
- Vilanova Artigas: através da tipologia de suas residências em forma de “caixa”.

Na certa não se esgota aqui a compreensão da arquitetura residencial moderna em Aracaju, e conseqüentemente no Nordeste, assim como também não se exaurem as várias possibilidades de entendimento e análise dessa produção. Este trabalho apenas busca avançar no mapeamento das soluções sergipanas, afim de que se possam aprofundar os estudos sobre essa questão, incentivar e contribuir para constituição de um acervo documental dessa arquitetura na cidade e chamar a atenção para obras que vêm sistematicamente sendo descaracterizadas: pela fragilidade de sua proteção legal, pelo desconhecimento de seus valores e características essenciais e pela própria dificuldade de manutenção dessas edificações dentro da dinâmica urbana contemporânea. Portanto, esse estudo surge como mais um momento na tentativa de se registrar e compreender melhor essa produção e possíveis políticas para a sua preservação.

Referencias Bibliográficas

AMORIM, Luis Eirado. Modernismo recifense: uma escola de arquitetura, três paradigmas e alguns paradoxos. Publicado em Setembro de 2003. Disponível em: <www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg012/bases/03tex.asp> Acesso: 9 out. 2004.

BRUAND ,Yves . **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo. Editora Perspectiva.1997.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura moderna em Pernambuco entre 1945-1970: uma Produção com Identidade Regional?** In: Anais do 5º Seminário DOCOMOMO Brasil. São Carlos: SAP/ EECS/USP. 2003. 1 CD-ROM.

NERY, Juliana. **As residências modernistas em Aracaju nas décadas de 50 e 60**. In: Anais do 5º Seminário DOCOMOMO Brasil. São Carlos: SAP/ EECS/USP. 2003. 1 CD-ROM.

OLIVEIRA, Clauteniz Alves de e SIMÕES, Amanda Mitidieri. **Registros da arquitetura moderna em Aracaju. Residência Calumby Barreto**. Aracaju: trabalho da disciplina História da Arquitetura e do Urbanismo III da UNIT, professora Juliana C. Nery, 2002.

PORTO, Fernando. **Alguns nomes antigos do Aracaju**. Sergipe: Gráfica e editora J. Andrade Ltda., 2003.

- REIS FILHO, Nestor Goulart. **Quadro da arquitetura no Brasil**. São Paulo, Perspectiva, 1978.
- RIBEIRO, Neuza Maria Góis. **Transformações do espaço urbano: o caso de Aracaju**. Recife: FUNDAJ, Editora Massangana, 1989.
- SANTOS, Isabella Aragão Melo. **Análise das residências modernas da cidade de Aracaju da década de 50 e 60: Bairro São José**. Aracaju:
- SCHUSTER, Benjaminvich Costa. **A Residência Aracajuana no Centro e Bairro São José**. Aracaju: Monografia de conclusão do Curso de Arquitetura e urbanismo, UNIT. 2000.
- VERÍSSIMO, Francisco e MALLMANN SEBAR, William. **500 anos da casa no Brasil: As transformações da arquitetura e da utilização do espaço de moradia**. 2º ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.